

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19738660>

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ СОХА VALGA У ПОДРОСТКОВ

Юсупова И.А.

Ургенчский государственный медицинский институт

ВВЕДЕНИЕ

В современной реконструктивной ортопедии биомеханическая стабильность тазобедренного сустава рассматривается как основное условие для нормального его функционирования. Одной из наиболее сложных в коррекции деформаций является соха valga (увеличение шеечно-диафизарного угла более 140°), которая патогенетически характеризуется уменьшением артикуло-трохантерической дистанции (АТД).

При патологии соха valga изменяется не только биомеханика сустава страдает также опорная функция конечности не только в динамике, но и при статике. Выбор метода оперативной коррекции при вальгусной деформации остается предметом активных дискуссий. Традиционная варизирующая остеотомия на межвертельном уровне не всегда способна полностью восстановить натяжение ягодичных мышц, особенно при выраженном дефиците АТД. В данной работе предложена и проанализированы результаты операции подвертельная деторсионная варизирующая остеотомия, которая, в отличие от межвертельных вмешательств, позволяет осуществить коррекцию шеечно-диафизарного угла без прямой травматизации зоны большого вертела и риска повреждения ретикулярных сосудов шейки бедра.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В отделении детской ортопедии РСНПМЦТО были изучены отдаленные результаты оперативного лечения 27 подростков (18 мальчиков и 9 девочек) с врожденной дисплазией тазобедренного сустава и вторичной вальгусной деформацией шейки бедра (соха valga). Средний возраст пациентов составил $14,6 \pm 1,8$ лет. Большинство подростков до обращения в клинику получали консервативное лечение. Средний срок послеоперационного наблюдения составил от 6 до 12 месяцев.

Целью вмешательства являлось восстановление биомеханических условий функционирования сустава.

Результаты и обсуждение: анализ результатов хирургического лечения 27 подростков в сроки от 6 до 12 месяцев показал статистически значимое

улучшение всех исследуемых клинико-рентгенологических параметров. Средний балл по шкале Харриса увеличился более чем в два раза — с $42,4 \pm 5,2$ до $88,6 \pm 4,1$ балла, что свидетельствует о восстановлении высокого уровня функциональной активности пациентов. Особое внимание уделялось динамике силы отводящих мышц бедра: по шкале MRC средний показатель вырос с $2,8 \pm 0,4$ до $4,6 \pm 0,3$ балла. Устранение эффекта «мышечной недостаточности» стало возможным благодаря целенаправленной коррекции артикуло-трохантерной дистанции (АТД), которая в среднем увеличилась с исходных $8,4 \pm 1,6$ мм до целевых $18,2 \pm 1,4$ мм. Достижение данного диапазона (18–20 мм) позволило восстановить оптимальное плечо рычага для средней и малой ягодичных мышц, что клинически выразилось в ликвидации симптома Тренделенбурга у 92% оперированных.

Рентгенологический контроль подтвердил достижение стабильной анатомической конфигурации проксимального отдела бедренной кости. Среднее значение шеечно-диафизарного угла (ШДУ) было доведено с вальгусных $148,4^\circ$ до физиологических $128,6^\circ$.

Применение подвертельного уровня остеотомии обеспечило эффективную медиализацию диафиза, при этом во всех случаях удалось избежать травматизации зоны большого вертела и сохранить полноценное кровоснабжение шейки бедра. Улучшение показателей стабильности сустава подтверждалось увеличением угла Виберга до $26,4 \pm 1,8^\circ$ и нормализацией линии Шентона, что свидетельствует о правильной центрации головки бедра и оптимизации распределения нагрузки на вертлужную впадину. В 7 случаях, где остеотомия дополнялась удлинением конечности на 1,5–2 см, была достигнута полная компенсация разницы длины ног, что позволило нормализовать статику и кинематику ходьбы.

ВЫВОДЫ

Установлено, что изолированная варизирующая остеотомия при выраженной вальгусной деформации не обеспечивает полноценного восстановления мышечного баланса. Чрезмерное снижение натяжения мышц-абдукторов в ходе такой операции препятствует нормализации функций сустава. Достижение целевых показателей АТД (18–20 мм) посредством дистализации большого вертела является критическим условием для ликвидации походки Тренделенбурга и восстановления физиологической кинематики ходьбы. Деторсионно-варизирующая подвертельная корригирующая остеотомия при соха valga является эффективным одномоментным суставосберегающим вмешательством. Она позволяет восстановить анатомически правильные пространственные взаимоотношения в тазобедренном суставе. Своевременная хирургическая коррекция оптимизирует биомеханику сустава, что

минимизирует риск прогрессирования диспластического коксартроза и позволяет существенно отсрочить необходимость тотального эндопротезирования. Тактика лечения должна основываться на предоперационном расчете дефицита АДД. При отрицательных или близких к нулевым значениях дистанции методом выбора является дистализация большого вертела, гарантирующая стабилизацию таза за счет восстановления тонуса ягодичных мышц.

